

Contratos jurídico-privados da administração pública, Artigo de revista

 [lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:rede.virtual.bibliotecas:artigo.revista:2004;1000708080](https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:rede.virtual.bibliotecas:artigo.revista:2004;1000708080)

x

D-

No Author, xx-xx-xxxx, "Contratos jurídico-privados da administração pública,
Artigo de revista," No Publication,
<https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:rede.virtual.bibliotecas:artigo.revista:2004;1000708080>

Referência: v. 11, n. 120, p. 132–139, fev., 2004.

Disponibilidade: [Rede Virtual de Bibliotecas](#)

Localização: CLD, SEN, STJ, STM, TCD, TJD

Revista Zênite: ILC : informativo de licitações e contratos

Imprensa: Curitiba, Zênite, 2003.

Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

Normas Referenciadas

	Tipo
Artigo de revista	
	Autor
<u>Guimarães, Fernando Vernalha</u>	
	Título
Contratos jurídico-privados da administração pública	
	Data

2004

Classificação (CDDir)

341.352

DIREITO PÚBLICO [341]
» DIREITO ADMINISTRATIVO [341.3]
»» Atos administrativos [341.35]
»»» Contratos administrativos [341.352]

Publicação: Texto - Português

2004

2020-10-03T05:14:40.000Z [8850251]